

MIGUEL GÓMEZ NAVARRO (1880 - C.1940),
INVESTIGACIÓN HISTÓRICA SOBRE EL PERIODISTA
QUE GESTIONÓ EL PANORAMA CULTURAL DE
ALMERÍA ENTRE 1914 Y 1921

Mauricio Rodríguez López

Universidad de Almería

<https://orcid.org/0000-0003-2129-5103>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6334284>

Resumen:

El presente artículo investiga la gestión cultural de la única empresa de espectáculos de Almería durante 1914-1921. El objetivo principal del mismo es presentar el papel que desempeñó para la historia cultural de la ciudad la *Sociedad Anónima de espectáculos públicos*, formada el 8 de julio de 1914 por el periodista Miguel Gómez Navarro (1880-c. 1940).

La investigación se ha basado en el análisis del material localizado, principalmente, en el Archivo Histórico Provincial de Almería y ha sido completada usando la prensa histórica.

La *Sociedad Anónima* estudiada se esforzó en todo momento por contratar a las compañías líricas más destacadas y en desarrollar la mejor gestión cultural posible, a pesar de ser una década marcada por la I Guerra Mundial.

Tras éxitos y fracasos económicos Miguel Gómez Navarro abandonó la *Sociedad Anónima* y se hizo cargo del arriendo del nuevo Teatro Cervantes de 1921 a 1931, siendo así su primer gerente.

Miguel Gómez Navarro organizó la cartelera de todos los teatros y cines de Almería durante más de dos décadas, marcando así el ritmo de la vida cultural de la ciudad. No siempre las gestiones realizadas se materializaron en éxitos económicos, dejando la gestión cultural para formar parte de la Asociación de la Prensa a partir de 1934.

Palabras clave: Historia contemporánea, Gestión cultural, sociedades culturales, artes escénicas, teatro lírico, Almería.

MIGUEL GÓMEZ NAVARRO (1880-C.1940), HISTORICAL RESEARCH ON THE JOURNALIST WHO MANAGED THE CULTURAL PANORAMA OF ALMERÍA BETWEEN 1914 AND 1921.

Abstract:

This article investigates the cultural management of the only entertainment company in Almería in the years between 1914 and 1921. Its main objective is to present the role played by the *Sociedad Anónima de espectáculos públicos*, established on July 8, 1914, by the journalist Miguel Gómez Navarro (1880-c. 1940) in the cultural history of the city.

The investigation is mainly based on analysis of the material located in the Provincial Historical Archive of Almería and has been developed using historical press articles.

Despite operating in the challenging First World War period, the *Sociedad Anónima* studied sought to hire the most outstanding lyrical companies and develop the best possible cultural management.

After experiencing both economic successes and failures, Miguel Gómez Navarro left the *Sociedad Anónima* and took over the lease of the new Cervantes Theater from 1921 to 1931, thus becoming its first manager.

Miguel Gómez Navarro organized the programming for all the theaters and cinemas of Almería for more than two decades, thus marking the rhythm of the cultural life of the city. His management did not always result in economic success, and he left his cultural management role in 1934 to become part of the Press Association.

Keywords: Contemporary History, cultural management, cultural societies, performing arts, lyric theater, Almería.

Rodríguez López, M. (2021). Miguel Gómez Navarro (1880 - c.1940), investigación histórica sobre el periodista que gestionó el panorama cultural de Almería entre 1914 y 1921. *Música Oral del Sur*, 18, 45-73. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6334284>

Fecha de recepción: 2-6-2021 Fecha de aceptación: 1-11-2021

INTRODUCCIÓN

El presente artículo de investigación, que se enmarca entre los años 1914 y 1931, pretende arrojar luz sobre el panorama cultural de la ciudad de Almería en los últimos años de la Restauración. Y se hace desde el análisis del entramado empresarial existente, los personajes que lo hicieron posible y el estudio de las compañías líricas que visitaron la ciudad. A lo largo del estudio se analiza la economía local de finales del siglo XIX, única forma de entender al completo los éxitos o fracasos locales, y se finaliza el estudio con la apertura del Coliseo de Almería, el Teatro Cervantes, en 1921.

En la actualidad se tiene conciencia de la importancia que tiene el patrimonio cultural y la labor que desempeña el gestor a nivel profesional para conocer la historia de una ciudad, pero, dado que no siempre ha sido así, es importante localizar en nuestro pasado a los responsables que gestionaron los espacios escénicos de la ciudad de Almería; como dijo Juan Antonio Lacomba (2008), los sucesos de una región conforman las historias de un pueblo.

El periodo de entreguerras ha sido ampliamente estudiado (Acker, 2002; Martínez del Fresno, 2011; Cáceres, 2014) porque generó un mercado de ocio y espectáculo nacional e internacional. Dicha evolución, que llamó la atención de los investigadores, ha sido estudiada hasta el momento en el caso de los grandes ciudades, quedando aún pendiente el análisis de lo sucedido en las ciudades “de provincias”, como Almería.

El artículo pone en valor los esfuerzos de Miguel Gómez Navarro (1880-c. 1940), periodista local, por hacer que Almería fuese una ciudad con un alto nivel cultural, al frente de la *Sociedad Olimpia*, primero, gerente de la *Sociedad Anónima de Espectáculos Públicos de Almería*, después, y primer arrendador del Teatro Cervantes, finalmente.

Hasta el momento ningún estudio se ha centrado en la figura de Gómez Navarro, se destaca el trabajo de Ignacio Ortega (2005), que ha referenciado en su obra varios de los arriendos de salas de cine que hizo Gómez Navarro¹, y ha remarcado que “cuidaba los detalles en su programación como en el confort del público” (p. 73), en referencia a su labor al frente del Cine Hesperia. Por otra parte la escritora Carmen Ravassa (2018) se ha limitado a narrar el arriendo del Teatro Cervantes en 1921 y detallar la oferta que hizo Gómez Navarro para ganar el concurso, sin presentar datos anteriores sobre sus gestiones culturales en Almería.

Carmen Ramírez (2006) afirmó, en sus estudios sobre el teatro lírico almeriense durante la Restauración, que durante los últimos años del siglo XIX había aumentado la cantidad de compañías líricas que visitaban la ciudad, a pesar de la escasez de espacios escénicos que en esas fechas tenía Almería. Atendiendo a sus estudios se han planteado las siguientes

¹ En concreto se le menciona en referencia al arriendo en 1917 de la Sala Ideal, Sala Triación en 1920 y una multa en 1926, ya al frente del Teatro Cervantes, por exceder el horario de cierre.

preguntas de investigación: ¿se mantuvo la oferta cultural durante las primeras décadas del siglo XX? ¿Qué empresa o empresas gestionaron los teatros de la ciudad? Y el cierre o derribo de varias de las salas de espectáculos, ¿afectó a la calidad o cantidad de representaciones?

Con esta investigación se rescatan del pasado los éxitos de la compañía lírica de Sagi Barba o la cartelera puesta en escena por la empresa lírica de las hermanas Suárez en Almería, éxitos de los que se hizo eco la prensa nacional. Por otra parte se destacan los esfuerzos continuados por mejorar las salas de teatro y cine para que la ciudad fuese un reclamo cultural en todo momento; a la vez que se visibiliza la cartelera del periodo analizado.

METODOLOGÍA Y LÍMITES DEL ESTUDIO

El trabajo de investigación se ha desarrollado con los materiales localizados en el Archivo Histórico Provincial de Almería² (AHPAL), donde se localizan los “Expedientes de contribución industrial” y los “Expedientes de beneficios”, junto a diversas actas sobre la evolución de la S.A. estudiada. Dada la amplitud del trabajo cultural desarrollado por Miguel Gómez Navarro se hizo necesario ampliar la búsqueda en archivos nacionales: Biblioteca Nacional (BNE)³, Archivo Histórico Nacional (AHN)⁴ y Archivo General de la Administración (AGA)⁵.

Por otra parte, como ha estudiado Pablo Hernández (2017), podemos “recurrir a los textos de la prensa escrita como fuente para el conocimiento y reconstrucción de una época pasada, a través del estudio y análisis de las informaciones y opiniones publicadas” (p. 466). Así que cuando no ha sido posible recuperar toda la información correspondiente al tema estudiado se ha consultado la prensa histórica de la ciudad, siendo la cabecera principal *La Crónica Meridional*⁶.

La prensa histórica es una fuente singular para rastrear, no solo la evolución de la ciudad de Almería, mediada por los acontecimientos políticos, económicos y las decisiones del gobierno central en cada momento, sino también del rico y plural panorama cultural en sus diversas manifestaciones, artísticas, literarias y musicales en sus diversas facetas.

² AHP, fondo Hacienda S-45833-3; fondo Gobierno Civil 4405-4; registro de asociaciones legajos 3994, 4104, 4400, 4401, 4737 y 4686.

³ BNE, Sala Prensa, REVMICRO/2376 <1> al <8>

⁴ AHN, FC-Audiencia-T-Madrid-Criminal 151, exp 22, exp. 23 y exp. 24

⁵ AGA, fondo justicia, 45/9951, 26/5411 y 26/5412

⁶ *La Crónica Meridional* (1892, 1894, 1895, 1903-1936)

Las fuentes primarias se han completado con la búsqueda en diversos boletines: Boletín Oficial de la Provincia de Almería, por una parte, Boletín de la Asociación Española de Empresarios de Espectáculos y Boletín de la Sociedad General de Autores⁷, por otra.

Tras las búsquedas pertinentes en las bases de datos, y el análisis de la documentación relacionada con el objetivo perseguido, se puede afirmar que solamente una empresa se encargó de la gestión de los locales destinados al ocio; dejamos de lado los diversos cafés-cantantes que al ser sociedades familiares no generaron la misma documentación y, por lo tanto, sólo nos queda la posibilidad de listar eventos a través de las carteleras diarias.

Como han estudiado Francisco Comín y Pablo Martín (1997): “España ha sido un país de pequeñas empresas, cuya historia particular nos es casi totalmente desconocida, porque los estudios históricos se centran más en las grandes” (p. 17); por ello no siempre existe la documentación necesaria para conocer todo lo sucedido, aunque en el caso que nos ocupa es cierto que las actas de la *Sociedad Anónima* y el resto de documentación de archivo sí arrojan luz sobre el tema.

CONTEXTO

Aislada por tierra y con una población en descenso⁸, Almería se convirtió en el XIX en una de las claves de la expansión industrial europea⁹, las numerosas minas, de plomo primero y de hierro después, hicieron que durante los primeros años del siglo se viviera un intenso desarrollo minero que la pondría de relieve en los mercados internacionales dando pie más tarde al nacimiento de un comercio marítimo importante a finales de siglo, el de la uva de embarque, aprovechando la experiencia exportadora anterior.

Almería ha tenido un “transporte terrestre deficiente y penoso” (Sánchez, 2005, p. 45) por la compleja orografía de la zona costera en la que se encuentra, hecho que le hizo mirar hacia el mar y disponer de conexiones marítimas diarias con puertos internacionales.

⁷ SGAE, Boletines de la Sociedad General de Autores 1903-1920

⁸ La ciudad vio aumentada su población en más de 21.000 habitantes durante la primera década del siglo XX, aunque también sufrió la pérdida repentina de 38.838 ciudadanos en los siguientes veinte años, según los censos de población estudiados. (Sánchez, 1992).

⁹ A partir de 1830 y durante cuatro décadas Almería disfrutó de la hegemonía mundial en extracción y exportación de plomo (Nadal, 1999) gracias al “filón Jaroso”, descubierto en 1838, y considerado tan importante como el de Gualdalcanal o hasta más rico que Vetas Grandes, en Zacatecas. Aunque lamentablemente debemos hablar de “colonización” del sector ya que fueron empresas extranjeras las que explotaron el sector. Agotados los filones las empresas se marcharon y los únicos beneficios fueron las infraestructuras en desuso, construcciones que en la actualidad siguen siendo desmanteladas.

En palabras de Andrés Sánchez (2005, p. 65):

(...) durante el último tercio del XIX, [Almería] iniciaría el desarrollo de una pujante agricultura comercial –la producción de uva de embarque– que sería el primer capítulo de una trayectoria que sigue situando hoy al sector agrario como el eje del desarrollo económico provincial.

Si tenemos en cuenta que a finales de 1890 las exportaciones de plomo descendieron hasta ser solamente el 10% del comercio mundial, frente al 95% de 1840 por ejemplo¹⁰, queda patente que el único comercio viable sería el uvero. Pero tampoco habría de durar demasiado, los mercados internacionales norteamericanos e ingleses vieron como las exportaciones almerienses pasaban del 14 al 28% en el primer caso, o del 5 al 58% en el segundo y aparecieron las reacciones proteccionistas, llegando incluso a cerrar los mercados de Estados Unidos en 1924.

La Crónica Meridional se hacía eco de uno de los principales problemas para la ciudad:

El problema uvero. Las gestiones actuales.

La Comisión permanente encargada de los intereses uveros de esta provincia, viene celebrando estos días repetidas reuniones, para continuar la importante labor que tiene encomendada. No olvida un momento que nos hallamos, en la actualidad, en momentos verdaderamente críticos y por eso redobla e intensifica diariamente sus trabajos.

El día 5 de Mayo próximo, espira el plazo del “modus vivendi” concertado entre España y los Estados Unidos. O la prórroga de este, o el nuevo tratado comercial entre los dos países, están siendo ahora mismo discutidos. Es de gravísimo interés, por tanto, que el Gobierno español tenga muy en cuenta los enormes perjuicios que había de ocasionarnos, si al concertar un nuevo arreglo comercial con Norte de América, no se consiguiera la revocación del nuevo acuerdo referente a la prohibición de la entrada de nuestras uvas en aquel territorio¹¹.

Citemos a Verdegay (1979) para comprender la evolución de la ciudad durante el primer tercio del siglo XX: “mientras el censo nacional subía (...) en Almería descendía de 360.000 a 341.675 habitantes” (p. 26), posiblemente porque el sueldo de un trabajador era de peseta y media frente a las cuatro de un trabajador barcelonés, aunque también sería posible por el agotamiento de los filones mineros, como apunta Gemma Pérez (2001). Sin embargo destaca Verdegay (p. 27) que “Almería era, en comparación con su población e importancia, una ciudad con una vida cultural muy intensa”. En la misma línea se encuentran las afirmaciones de Sobrino (2018) cuando nos dice que “la demanda de entretenimiento era lo suficientemente amplia como para cubrir la numerosa oferta que las grandes ciudades suministraban” (p. 216). Algo que queda corroborado en los estudios de Gemma Pérez al afirmar que “en Almería, la zarzuela se ofrecía en los teatros Apolo y

¹⁰ Datos recogidos por la aduana de Almería desde 1818 hasta 1919, Sánchez (1992).

¹¹ (16 de abril de 1924). Editorial. *La Crónica Meridional*, p.1.

Teatro-Circo Variedades en tres o cuatro sesiones diarias e incluso dos sesiones de tarde y cuatro de noche en los sábados” (p. 324).

En definitiva nos encontramos ante una ciudad que veía descender su población más humilde por falta de trabajo y los bajos salarios, que asistía al cierre de pozos mineros y se preocupaba por el descenso en las exportaciones fruteras; pero que mantenía, sin embargo, su nivel cultural con una oferta lírica elevada o conferencias científicas, llegando a destacar frente al total de representaciones de otros teatros andaluces.

Si hacemos caso a las afirmaciones de Verdegay y Sobrino, lo lógico es pensar que el entramado empresarial almeriense de inicios de siglo debía ser muy variado y alguna fuente primaria debería corroborarlo. Y en ese sentido se sabe que el 8 de octubre de 1899 se creaba el “Círculo Mercantil e Industrial” para atender al cuidado y defensa de los intereses de las clases mercantiles e industriales de la provincia.

En su Reglamento, artículo primero¹², se puede leer: “El Círculo Mercantil e Industrial de Almería, tiene por objeto la defensa de los intereses de las clases que su designación expresa, contribuir con cuantos medios sean necesarios al aumento de la cultura de sus socios y recreo de éstos” y muestra clara de su compromiso fue el apoyo a la construcción del Teatro Cervantes, sito en el mismo edificio del Círculo, entre otras muchas acciones.

En el siguiente apartado nos encargaremos de analizar el papel que desempeñó el gerente Miguel Gómez Navarro al frente de una sociedad cultural primero, una sociedad anónima, después, y finalmente al cargo del Teatro Cervantes en su primera década de vida.

LAS SOCIEDADES CULTURALES CREADAS POR MIGUEL GÓMEZ NAVARRO

A pesar de que era el género chico el que predominaba en la escena nacional, sabemos por la prensa local que en las dos primeras décadas del siglo eran varios los locales dedicados a la representación diaria de espectáculos diversos: teatro, lírico, circo, flamenco, baile de salón, quintetos de jazz... a pesar de que el Teatro Cervantes seguía en construcción, ya que no abrió sus puertas hasta el 21 de julio de 1921, los almerienses podían cada día disfrutar en el Teatro-Circo Variedades, el Teatro Apolo -anteriormente llamado Calderón, el Cine Hesperia o los numerosos cafés cantantes que se sucedían en el Paseo del Príncipe, actual Paseo de Almería¹³.

¹² Versión de 1920 archivado en AHPAL Tomo 4405, legajo 22 junto a diversos balances anuales de 1933 y 1934

¹³ En *Almería, piedra a piedra* el padre Tapia da buena cuenta de los diversos nombres que ha ostentado una de las calles más famosa de la ciudad. José Ángel TAPIA: *Almería piedra a piedra*, Almería, Ed. Cajal, 1980

Gracias a la prensa histórica se sabe que Miguel Gómez Navarro, periodista local¹⁴, no era neófito en la empresa cultural ya que el 4 de diciembre de 1902 *La Crónica Meridional* le presentaba como artífice de un “Baile de máscaras” en el Teatro Principal (p. 2). Por lo que se puede confirmar que desde mucho antes de lo que informa la documentación localizada ya tenía relación con la gestión cultural, y al menos cierta relación con el desaparecido Teatro Principal:

Bailes de máscaras. Ha sido autorizado por el Gobernador civil D. Miguel Gómez Navarro para que pueda celebrar bailes de máscaras los jueves, sábados y domingos de cada semana en el Teatro Principal, de diez de la noche a las dos de la madrugada.¹⁵

LA SOCIEDAD OLIMPIA

Según el registro de asociaciones del Gobierno Civil¹⁶ Miguel Gómez Navarro pidió al Gobernador que le autorizara el alta de una Sociedad llamada “Olimpia” el 5 de febrero de 1914, para ello envió los estatutos de la misma y el acta de constitución. En los estatutos podemos leer en el artículo uno: “La Sociedad Olimpia es una sociedad recreativa sin otro objeto que el de proporcionar a sus socios las distracciones lícitas de un círculo de recreo. Su domicilio es en la actualidad en Almería, calle del Obispo Orbera. Teatro Apolo”.

En enero de 1915, y siguiendo lo establecido en el artículo ocho, se eligió nueva Junta Directiva¹⁷; el balance presentado fue positivo. No constan más documentos que arrojen luz a qué pudo suceder, pero lo cierto es que el propio Presidente, poco más de un año después de su creación, el 13 de mayo dirigía una carta al Gobernador Civil informando de la disolución de la Sociedad Olimpia.

Si analizamos los balances de cuentas que fueron presentados podemos ver que la “Sociedad Olimpia” obtuvo unos ingresos en 1914 de 4938 pesetas, frente a unos gastos de 4874 pesetas¹⁸. Hay que tener en cuenta que la Sociedad Olimpia tenía como sede el propio Teatro Apolo a la vez, como veremos seguidamente, la Sociedad de espectáculos públicos

¹⁴ Aunque también fue corresponsal del periódico *El Ideal*, de Madrid, según noticia del uno de octubre de 1902 publicada por *El Regional: Diario independiente de la tarde*; más tarde, en octubre de 1902, era corresponsal del *Diario de Córdoba*.

¹⁵ (4 de diciembre de 1902). Bailes de máscaras. *La Crónica Meridional*, p. 2.

¹⁶ El AHPAL conserva sobre dicha sociedad en el tomo 4405, legajo 4, los estatutos, el acta de fundación, informe al gobierno civil pidiendo el alta como sociedad, el balance de cuentas de 1914 y la petición posterior de disolución en 1915.

¹⁷ Los nuevos cargos fueron: Presidente, Don Miguel Gómez Navarro; Vicepresidente, Don Felipe Martínez Pérez; Vocal primero, Don José Gil Segura; Vocal segundo, Don Manuel Pérez Nuñez; Vocal tercero, Don Fernando Salvador Estrella; Tesorero-Contador, Don Manuel Orland Córdoba; Secretario, Don Ernesto Martínez Visconti. Solamente se aprecia un cambio en el vocal segundo que en la junta original de 1914 era José Pinillos Gómez.

empezaba su camino en el Teatro Variedades, ambas dirigidas por la misma persona: Miguel Gómez Navarro.

El nuevo Gerente tenía una gran trayectoria en el mundo del espectáculo y unas relaciones inmejorables con la capital de la nación, al ser el representante de la SAE en la ciudad.

LA “SOCIEDAD ANÓNIMA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE ALMERÍA”

Ante este panorama se encontraba Miguel Gómez Navarro el 28 de octubre de 1914, momento en el que pidió al Delegado de Hacienda de la Provincia de Almería que tramitara la documentación que le presentaba el 6 de noviembre de 1914:

Don Miguel Gómez Navarro, (...) Director-Gerente de la Compañía Mercantil titulada <<Sociedad Anónima de Espectáculos Públicos>> (...), que principiando en el día de la fecha a dar espectáculos en el Teatro-Circo Variedades, de esta ciudad, lo pone en conocimiento de la Hacienda Pública a los efectos del pago del Impuesto de Utilidades, no adjuntando a la presente la copia de la escritura social otorgada en 28 de octubre del corriente ante el Notario Don Genaro Martín Cruz”¹⁹ (...)

Se tiene constancia por la prensa, no sólo de los diversos puestos de Gómez Navarro como corresponsal en periódicos de Madrid, Córdoba o Almería, sino también de su temprana relación con el mundo del teatro. Anteriormente la prensa local le había presentado como Gerente del Variedades²⁰ y, además, se recogen los avisos de viajes de ida o venida para recibir nuevas compañías nacionales e internacionales.

En el BOPA²¹ de 30/07/1903 se anunciaba que el representante para Almería de la Sociedad de Autores Españoles, SAE, sería D. Augusto A. Riva, y aunque en los Boletines anuales de dicha Sociedad no se ha encontrado el cambio de representante, lo cierto es que el 16 de

¹⁸ El balance conservado en el AHPAL no especifica más que los totales mensuales de 1914 sin aclarar a qué se debieron ingresos o gastos, suponemos que los ingresos serían las propias cuotas de los socios, tal como establecen los artículos 3 y 4 del reglamento de la sociedad.

¹⁹ En el AHPAL se ha localizado la escritura de constitución de la Sociedad, la petición de registro ante el Sr. Delegado de Hacienda y los balances de ganancias y pérdidas desde 1915 hasta 1920. S-45833-3

²⁰ Encontramos una primera referencia en la prensa local el 20 de octubre de 1912 cuando *La Crónica Meridional* informó que “hoy saldrá para Baeza, el representante de Variedades, don Miguel Gómez Navarro”. A partir de ahí los viajes se sucedieron a Baza, Granada, Cartagena, Madrid: 22-04-1914; 24-04-1914; 14-05-1914; 26-05-1914; 30-05-1914; 02-06-1914.

²¹ Versión digitalizada de todos los Boletines Oficiales de la Provincia de Almería desde 1835 en <http://app.dipalme.org/boletines/list.vm>

enero de 1912 Miguel Gómez viajó urgentemente a Madrid y *La Crónica Meridional* de ese día le presentó como “el representante en Almería de la Sociedad de Autores Españoles”.²²

LA “SOCIEDAD ANÓNIMA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE ALMERÍA”: CREACIÓN

El 8 de julio de 1914 Miguel Gómez Navarro creaba una compañía mercantil, y se presentaba como Director-Gerente. La Sociedad Anónima se constituía para “la explotación de toda clase de negocios que se refieran a espectáculos públicos, susceptibles de celebrarse en Teatros, plazas de toros, industrias anexas a la explotación de los mismos, comprendidas en la tarifa de la contribución Industrial” como podemos leer en el Capítulo 1º, Artículo 1º de la escritura de constitución.

La primera actividad mercantil está fechada el 6 de noviembre de 1914, según la documentación presentada ante la Delegación de Hacienda de Almería para poder iniciar un nuevo espectáculo, ya que estaba en vigor lo determinado en el R.D. de 25 de abril de 1911, según el cual toda empresa de espectáculos debía abonar la “Contribución sobre las utilidades y riquezas mobiliarias”.

Para ser accionista de la empresa era necesario poseer al menos una acción de 50 pesetas y por la escritura de constitución conservada en el AHPAL sabemos que los socios en 1914, entre los que se repartió el capital inicial de 200 acciones, fueron los que se recogen en la tabla 1, personajes relacionadas con el mundo del espectáculo y la gestión cultural de Almería.

²² (16 de enero de 1912). Viajeros. *La Crónica Meridional*, p. 2.

Tabla 1: *Primera composición de la Junta General*

Accionista	Nº de acciones	Cargo
Miguel Gómez Navarro	70	Director-Gerente
Manuel Orland Córdoba ²³	70	Subdirector-Cajero
Rogelio Torres Rubira ²⁴	20	Contador
Fernando Sastre Molina ²⁵	20	Accionista
Serafin de Torres Coria ²⁶	10	Accionista
Juan Martínez Urrutia	10	Accionista

Fuente: elaboración propia a partir del acta de constitución, AHPAL S-45833-3

La primera gestión que se realizó para comenzar la temporada lírica en el Teatro Variedades tuvo que ver con las hermanas Suárez, las “notables y aplaudidas tiples”²⁷, en palabras del gacetillero. Cándida y Blanca Suárez eran muy conocidas en Almería y todo presagiaba que la temporada cosecharía grandes beneficios. La prensa recogió que el debut se produciría con las obras *La Tirana*, con música de los maestros Foglietti y Arderius, y *Las Musas Latinas*, revista lírico-fanástica musicada por Manuel Penella. El adelanto de *La Crónica Meridional* auguraba éxitos de taquilla:

²³ Antes de ser el contador de la Sociedad tras la creación de la misma, era representante del mismo Teatro Variedades, y como tal hizo al menos tres viajes, a Málaga, Granada y Baeza, para cerrar acuerdos comerciales. *Crónica Meridional*: 8 de enero de 1913; 20 de junio de 1913 y 22 de diciembre de 1913. A partir de 1922, año del que ya no hay registros sobre la existencia de la Sociedad de Espectáculos Públicos, el Sr. Orland sigue apareciendo en prensa como “empresario de teatros” y sigue viajando por España, concretamente regresaba el 2 de agosto de 1922 de Madrid y Barcelona.

²⁴ Segundo Oficial en el Ayuntamiento de Almería nombrado el 9 de julio de 1903, más tarde empresario relacionado con la minería en Fiñana, solicitó registro minero en enero de 1910, cuatro años más tarde la justicia tuvo que mediar ante una reclamación contra su registro, salió airoso del proceso y siguió conservando la explotación.

²⁵ Representante del Cine Casanova, *Crónica Meridional* 19 de diciembre de 1915

²⁶ Reconocida autoridad de la ciudad por sus reivindicaciones y escritos a favor del ferrocarril desde 1890; más tarde Concejal en 1924 y finalmente con el gobierno de la Segunda República siguió apostando por la evolución de la ciudad, en 1931 gestionando la construcción de escuelas en los nuevos barrios de la ciudad.

²⁷ (5 de noviembre de 1914). Compañía que debuta. *La Crónica Meridional*, p. 2

podemos asegurar que esta temporada ha de ser de aplausos y productos, no sólo por el tiempo que llevamos sin tener el gusto de presenciar los géneros grande y chico, sino también por la fama de las hermanas Suárez como notables artistas en su clase²⁸.

El lleno fue absoluto las tres siguientes noches, repitiendo parte del cartel en la siguiente representación, véase tabla 3 en el anexo con el total de obras puestas en escena. El 11 de noviembre la prensa lanzó un mensaje a la empresa: “preferible es oír y admirar una obra buena ya conocida, que no una desconocida”²⁹ aludiendo a la retirada de cartel de la zarzuela *El gitanyillo*, mensaje que el gerente entendió y la eliminó de la cartelera. Lo cierto es que finalmente la temporada se prorrogó abriendo un segundo abono por diez funciones más por lo que la temporada debió ser fructífera. Parte de la cartelera estuvo formada por zarzuelas clásicas pero es destacable que se pusieron en escena obras que se acababan de ser estrenadas en Madrid, como *El amigo Melquiades*, musicada por Carlos Arniches, y estrenada el 14 de mayo de 1914 en el Teatro Apolo, Madrid. El segundo abono estuvo plagado de *reprises* motivo por el que la temporada no arrojó los saldos positivos esperados.

En el documento “Expediente de Beneficios de 1914” se recoge la información económica de los pocos meses de vida de la mercantil durante 1914, y ciertamente no fueron datos positivos. La temporada de la Compañía de las Hermanas Suárez arrojó unas pérdidas de 1160,21 pesetas, siendo el balance final negativo de 1914 de -1249,99 pesetas.

Estos primeros balances económicos negativos al frente de los cines y teatros de Almería, se produjeron a la vez que debía hacer frente a diversos juicios en Madrid. Además de sus funciones como gerente en la *Sociedad Anónima* también formó parte de la junta directiva de la *Sociedad Española de Empresarios de Espectáculos*³⁰.

Por otra parte, gracias a los diferentes “expedientes de beneficios” enviados anualmente a la “Administración de contribuciones de la provincia de Almería” se sabe cómo fue modificándose la composición de la Junta General de Accionistas, véase figura 1 con la evolución desde 1914 a 1919.

²⁸ Ibid.

²⁹ (11 de noviembre de 1914). Teatro en Variedades. *La Crónica Meridional*, p. 2.

³⁰ AHN, legajos FC-Audiencia-T-Madrid-Criminal 151, exp 22, exp. 23 y exp. 24.

MIGUEL GÓMEZ NAVARRO (1880 - C.1940), INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
 SOBRE EL PERIODISTA QUE GESTIONÓ EL PANORAMA CULTURAL
 DE ALMERÍA ENTRE 1914 Y 1921

Figura 1: Evolución de la Junta General según número de acciones

Fuente: elaboración propia a partir del documento AHN S-45833-3

Es significativo que en el tercer año de vida de la Sociedad Anónima los promotores aumentaran su participación para posteriormente reducirla un tercio, como veremos a continuación la empresa empezó a arrojar unos beneficios considerables, aunque no se mantuvieron demasiado tiempo. Si tenemos en cuenta que el coste de la vida de la Almería de 1917³¹ era de 112,3 pesetas al año, tener unos beneficios de 703,06 pesetas en 1916 debió ser todo un éxito.

³¹ Martín M. y Lizáraga, C. (10 de noviembre de 2018). *Estadísticas históricas*. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/temas/est/tema_historicas.htm

LAS GESTIONES CULTURALES DE LA EMPRESA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN ALMERÍA DURANTE 1915

Como Director Gerente de la Sociedad Anónima, tras la creación, y atendiendo a lo reflejado en los estatutos de constitución, tuvo que rendir cuentas a los accionistas. Siguiendo lo marcado en el artículo 26: “Las Juntas Ordinarias se celebrarán una vez al año en la segunda quincena de Enero” hizo anuncio público de la correspondiente convocatoria para 1915, pocos meses después de comenzar el funcionamiento de la Sociedad, así podíamos leer en *El Popular*:

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de la “Sociedad Anónima de Espectáculos públicos”, para que concurran en su domicilio social Boulevard del Príncipe, Teatro Circo Variedades, el día 30 del actual a las cinco de la tarde, al objeto de celebrar Junta General ordinaria a los efectos del artículo 26 de los Estatutos de dicha Sociedad.

Almería 19 de Enero de 1915. Por la Sociedad Anónima de Espectáculos Públicos, el director gerente Miguel Gómez.³²

En ese primer balance, referido a dos meses escasos de funcionamiento, se hace mención a que se inauguró la temporada teatral con la Compañía Cómica-Lírica dirigida por Cándida y Blanca Suárez³³ y que las condiciones en las que el Gerente explotaba el Teatro-Circo Variedades previamente se traspasaron de manera idéntica a la nueva Sociedad por su propietario Don Trinidad Giménez. Se menciona que los Teatros Apolo y Trianón han sido gestionados por la Sociedad para ser arrendados y se esperan beneficios para 1915, explicando que si bien el Teatro-Circo Variedades arrojó unas pérdidas de 1160.21 pesetas el Cinematógrafo Casanova dio unos beneficios de 265.82 pesetas en el mismo periodo de 1914³⁴.

³² *El Popular, Diario Republicano* de 19 de enero de 1915

³³ La familia Suárez, formada por Leopoldo y sus hijas Cándida y Blanca, era conocida por sus éxitos en México, durante la temporada 1907-1908, y posteriormente en Madrid con la compañía del Teatro de la Comedia. Tras su paso por Almería triunfó en París en 1917. Según Casares (2006) ambas hermanas poseían altas cualidades vocales, llegando la menor a triunfar con 14 años como tiple cómica.

³⁴ Don Manuel Orland Córdoba, contador de la Sociedad, hizo una petición por escrito al Ayuntamiento de la ciudad pidiendo permiso para “instalar sillas y veladores en el espacio frente al Teatro Variedades”, suponemos que con la intención de diversificar el negocio de los espectáculos, aunque nade quedó recogido en las memorias y balances de la empresa, salvo la petición por escrito recogida en el diario de sesiones del Ayuntamiento. *Crónica Meridional*, 17 de marzo de 1914.

Podemos ver como la *Sociedad Anónima de Espectáculos Públicos* tenía en arriendo teatros y cines en sólo dos meses de funcionamiento y la intención de ampliar el negocio con un velador frente al Teatro Variedades.

En la temporada de 1915 el Gerente Miguel Gómez se propuso contar con la Compañía lírica del barítono Miguel Sagi Barba, que acababa de triunfar en Madrid con el estreno de “Las Golondrinas” de Usandizaga³⁵. Según Casares: “su presentación en el teatro de la Zarzuela lo situó en el panorama español como cantante de primera fila”³⁶ y fue tildado de “interpretación soberana” por el gacetillero Caramanchel en *La Correspondencia de España*.

Así encontramos que el 15 de junio Miguel Gómez viaja a Málaga y Melilla para ultimar el contrato con la compañía del barítono:

Ayer tarde marchó a Melilla y Málaga, el gerente de la empresa de Variedades don Miguel Gómez Navarro, con objeto de ultimar el compromiso con la compañía del eminente barítono Sagi Barba. *Crónica Meridional* del 15 de junio de 1915:

Si, como es de esperar, quedan orilladas las dificultades que han surgido sobre el personal de orquesta y otros detalles de las obras que habían de representarse, la compañía de Sagi llegará a Almería, procedente de Málaga, en los primeros días de la próxima semana, debutando seguidamente en el teatro de Variedades.

Si estas noticias que nosotros hemos podido adquirir, se confirman, no es aventurado creer que el paso de esta compañía por Almería, será otro nuevo triunfo para Sagi Barba y Luisa Vela (p. 3)

Pocos días después se publicaba un anuncio en *La Crónica Meridional* con las imágenes del barítono³⁷ y Luisa Vela, su esposa, primera tiple de la compañía; y una noticia extensa sobre el estreno que se produjo el 26 de junio de 1915, informando a la sociedad sobre la composición de la compañía y las zarzuelas previstas en cartel, siendo *Las Golondrinas* una de las que se anunciaban en reparto.

Tal fue el éxito del estreno que se hizo eco la prensa nacional en los días siguientes, destaquemos el caso del periódico salmantino *El Castellano* que incluso llegó a reproducir

³⁵ Obra compuesta expresamente para el barítono y estrenada el 05 de febrero de 1914 en el Teatro Circo Price de Madrid. *La Correspondencia de España*, 06 de febrero de 1914

³⁶ Casares, E. (coord.): *Diccionario de la zarzuela. España e Hispanoamérica*, Madrid, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2006, p. 636

³⁷ Del barítono mucho se ha escrito, Alier (1982), Hernández (1993), Sagi-Vela (1998), Alier (2002), Casares (2006), siendo su hijo José María Sagi-Vela el encargado de introducir los éxitos del barítono en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de Historia: <http://dbe.rah.es/biografias/5596/emilio-sagi-barba>

en sus páginas lo publicado en la prensa de Almería añadiendo que “la compañía está armando en Almería una verdadera revolución artística (...)”:

He aquí algo de lo mucho que en honor de la notable compañía que dirige el eminente barítono Sagi Barba, y que, como nuestros lectores saben ha de actuar en el Teatro del Liceo, en la próxima feria, dice la prensa de Almería:

“El Día”

Triunfos de Sagi-Barba

“Con la opereta de Leo Fall <La Princesa de los Dollars> debutó anoche en nuestro coliseo de Variedades la compañía del eminente barítono Sagi Barba.

El teatro presentaba brillantísimo aspecto. La expectación era grande.

Aquel especialmente, muy aplaudido en la romanza de salida, obtuvo los honores del proscenio con la Vela en el precioso dúo, en el de la carta, y sobre todo en el cuarteto, que cantaron con la Gargallo y Martí tan admirablemente que el público interrumpió un momento la representación tributándoles calurosa ovación.

En el tercer acto el éxito se acentuó más si fuera posible. El duo final de Sagi y la Vela, admirable.

Como se ve, la notable compañía está armando en Almería una verdadera revolución artística, como seguramente ocurrirá en Salamanca, donde crece la expectación por aplaudir u admirar a tan geniales artistas españoles.³⁸

Por las liquidaciones anuales de 1916 sabemos que hasta junio la taquilla del Teatro-Circo Variedades generaba beneficios. ¿Qué ocurrió para que la empresa arrojara pérdidas a partir de junio si el éxito de la Compañía de Sagi-Barba fue tan rotundo?

En palabras del propio Gerente: “la guerra entre las primeras naciones del mundo”³⁹ Y en ese sentido él mismo afirmaba:

En el Teatro Circo Variedades han actuado las notables Compañías de Margarita Xirgu, Sagi-Barba, Guerrero Mendoza, troupe Persa, troupe Cerra, A. Maieroni, Cine Casanova y Varietés; y a pesar de lo atrayente de los programas, ya habéis escuchado antes, que al final del año liquidamos con pérdida

³⁸ *El Castellano*, 3 de julio de 1915, p. 1.

³⁹ AHPAL 45833-3, “Expediente de Beneficio de 1915”, p. 2.

Afortunadamente el Teatro Apolo “no acusa otra cosa que lucros” así que se pudo saldar la temporada de 1915 con unos beneficios de 487,26 pesetas tras compensar la deuda de 1914, y así queda recogido en el balance entregado a la Delegación de Hacienda y firmado por el Gerente el 20 de julio de 1916.

A pesar de haber cerrado el balance con beneficios, 703,06 pesetas, lo cierto es que se acumulaba una pérdida patrimonial desde 1914, así que tanto Gerente como Tesorero renunciaron, como ya hicieron en 1914, a sus honorarios:

(...) mientras el capital social primitivo no esté completo en nuestra Caja, no esperéis (sic) señores, que ninguno de los que nos hemos negado a recibir cantidad alguna por servicios prestados, cambie de parecer. Seguiremos todos trabajando, si cabe, con más ahinco (sic), hasta lograr que prospere la Sociedad (p.3).

Figura 2: Evolución de beneficios y pérdidas de los teatros Apolo y Variedades

Fuente: elaboración propia a partir de los balances informados, AHPAL S-45833-3

En 1917 Gerente y Contador hicieron un largo viaje por España en busca de nuevas compañías, mientras tanto quedó al frente del Teatro Variedades y de la Sociedad Don Eduardo Moreno Nieto: “para asuntos del teatro marcharon ayer para Melilla, Málaga, Córdoba, Sevilla y Madrid el Director -Gerente y Sub-director cajero respectivamente de la Sociedad Anónima de Espectáculo Don Miguel Gómez Navarro y don Manuel Orland Córdoba” *El Día: Diario Reformista*, 29 de mayo de 1917.

En enero de 1918 el señor Gerente, a la vista de los malos resultados del balance general, presentaba la dimisión aunque no le era aceptada. La gráfica anterior deja patente que la gestión del Teatro Circo-Variedades no dio los resultados esperados arrojando unas pérdidas en 1918 de 6057,94 pesetas, una pequeña fortuna para la época y más del 60% del capital inicial de la empresa.

En la tabla 2 se han recogido las compañías que visitaron la ciudad con contrato de la sociedad de Gómez Navarro:

Tabla 2: *Compañías líricas que visitaron Almería entre 1915 y 1921*

Debut	Despedida	Compañía	Teatro
26-06-1915	07-07-1915	Emilio Sagi-Barba	Variedades
28-05-1916	07-08-1916	Isidoro Soler	Salón Ideal
20-07-1916	15-10-1916	Enrique Lorente	Variedades
28-10-1916	07-01-1917	Nueva compañía de Lorente	Variedades
12-12-1917	19-12-1917	Emilio Sagi-Barba	Variedades
19-06-1918	28-06-1918	Daniel Alberich	Variedades
01-02-1919	21-02-1919	Mario Pérez Soriano	Variedades
25-05-1920	31-05-1920	José Serrano	Variedades
03-07-1920	19-07-1920	Benito López ruano	Variedades

Nota: elaboración propia a partir del vaciado de *La Crónica Meridional*

Como se puede apreciar en la figura 3 existió un notable descenso en el número de compañías que visitaban la ciudad pasando de siete en la temporada 1900-1901 a tres en la última temporada lírica gestionada por Gómez Navarro.

Figura 3. Evolución del total de compañías líricas en Almería desde 1900 a 1920

Nota: elaboración propia a partir del vaciado de *La Crónica Meridional*

LOS NEGOCIOS NO MARCHAN Y APARECEN LAS PETICIONES DE DIMISIÓN

Un año más tarde el Sr. Orland pidió la dimisión como Subdirector en la Junta General de Accionistas de 1919 alegando motivos de salud, aunque uno de los accionistas minoritarios, Sr. Estrella, manifestó que “la Sociedad estaba altamente satisfecha de sus gestiones y proponía la continuación del cargo”, algo que fue ratificado por unanimidad por el resto. Si en esa misma junta general el Gerente declaraba “nuestro negocio, en vez de prosperar, de día en día se ve que desciende, como en las proximidades de una tormenta veis descender la aguja de un barómetro”, haciendo gala a su profesión de periodista, justo un año más tarde era mucho más pesimista:

Por desgracia nuestra, el negocio que con tanta fê y esperanza emprendimos á la constitución de esta sociedad, ha venido sufriendo todos los años quebrantos y contrariedades que han ido dificultando la prosperidad de la misma, y estas dificultades han llegado en este pasado año 1920 á un extremo tal, que han

producido una baja alarmante en nuestro capital social, á pesar de los esfuerzos que he realizado para evitarlo.⁴⁰

A la vista de las declaraciones del Director-Gerente en enero de 1921, el balance general y cuenta de pérdidas y ganancias podría decirse que la empresa estaba prácticamente en la ruina, pues del capital social inicial de 10.000 pesetas se habían acumulado pérdidas por valor de 7889,44 pesetas. Es por ello que el Director Gerente manifestaba “tengo el firme y decidido propósito de retirarme de la dirección y gerencia de la sociedad pues no puedo atender a la misma por mis muchas ocupaciones particulares”

Tabla 2: *Análisis del Balance de Ganancias y Pérdidas de la Sociedad*

	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920
TEATRO CIRCO VARIEDADES	- 1160,21	-437,73	-1101,67	-1666,64	-6057,94	718,61	-2396,96
TEATRO APOLO	0	1020,86	1469,3	828,42	-793,77	0	-2742,64
SALÓN BERTINI	0	0	0	-406,37	0	0	0
CINE CASANOVA	265,82	0	0	0	0	0	0
CINEMA TRIANON	0	-35,87	74,85	0	0	0	0
PLAZA DE TOROS	0	0	320,95	409,83	6435,08	-1947,77	0
MOBILIARIO	-35,75	0	0	0	0	0	0
GASTOS GENERALES	-319,85	-60	-60	-131,02	-96,09	0	-22,5
TOTAL BALANCE	- 1249,99	487,26	703,43	-965,78 ⁴¹	-512,72	-1229,16	-5162,1

Fuente: elaboración propia a partir de los balances informados, AHPAL S-45833-3

⁴⁰ Transcripción literal del documento

⁴¹ Según las copias localizadas del acta de la reunión de la Junta General de Accionistas: “El señor Gómez Navarro usó de la palabra para manifestar que estimaría en mucho se le admitiera la dimisión que del cargo de director gerente presentaba en este acto y que se designase a cualquier otro señor para el desempeño de esas funciones pues todos los reunidos tenían mayores actitudes para el. Con la venia de la presidencia hizo uso de la palabra el sr Salvador Estrella, el cual en frases sentidas y elocuentes vino a decir ser insustituible en el delicado cargo que tan satisfactoriamente venía desempeñando, en un exceso de delicadeza se obligaba a dimitir porque la labor del año que se acaba de dar cuenta había sido desgraciada, y que en su sentir lo que el sr Gómez había hecho era salvar de una total ruina a esta sociedad, pues cuando él veía como se deslizaban los días y el público continuaba retraído a pesar de lo atrayente de los espectáculos esperaba encontrarse en esta junta con la noticia de mucha mayor pérdida de capital social, por lo que considera que el voto de gracias antes otorgado como en años anteriores debía en este duplicarse.

Como se puede ver en la tabla 2, durante el año 1920 la empresa paralizó prácticamente la actividad limitándose temporalmente a dos de los establecimientos habituales: Teatro Circo Variedades y Teatro Apolo. En palabras del propio Gerente por miedo a una pérdida mayor del capital social.

La petición de dimisión formulada en 1921 por D. Miguel Gómez Navarro sí fue aceptada en esta ocasión por la Junta General de Accionistas y tras rechazar el cargo el Señor Arturo Méndez Cubas, accionista con el 25% del total de las acciones, mostrado en el gráfico 1, el señor Moreno Nieto expuso que “en vista de la marcha desafortunada de los negocios de la sociedad lo procedente sería acordar la disolución de la misma” aunque matizando que sería conveniente volver a reunirse en junta general extraordinaria para analizar la dimisión del Gerente y la necesidad o no de disolver la empresa. Se votó por unanimidad.

No hay constancia de más actas ni entregas de balances anuales, salvo una cédula de notificación del 16 de diciembre de 1922 en la que el Sr Manuel Orland firma haber recibido un oficio de la Administración de Contribuciones de la provincia para que haga la liquidación correspondiente del impuesto de utilidades, y lo hace bajo el cargo de Director-Gerente.

ARRIENDO DEL TEATRO CERVANTES POR UNA DÉCADA

El 6 de julio de 1920 la “Sociedad Propietaria y Constructora del Teatro Cervantes”, a través de su Junta Directiva publicaba un anuncio de arriendo en diversos diarios españoles⁴².

El texto de los anuncios decía:

Sociedad Propietaria y Constructora del Teatro Cervantes. En Almería se saca a concurso el arrendamiento del Teatro Cervantes de nueva construcción. El pliego de condiciones se remitirá a quien lo solicite del Presidente de la Sociedad propietaria don José Sánchez Entrena, Navarro Rodrigo, 17. El plazo expira el día 31 del corriente⁴³.

Miguel Gómez, que había dimitido como Gerente de la “Sociedad anónima de Espectáculos Públicos de Almería”, en enero de 1921, estaba en disposición para optar al arriendo del nuevo Coliseo. Posiblemente dimitiera para comenzar una nueva empresa en solitario.

Figura 4. Anuncio de arriendo Teatro Cervantes

⁴² *La Correspondencia de España* (14-07-1920, p. 8). Y posteriormente el 18 de febrero de 1921 volvieron a publicar anuncio similar (*La Independencia: diario de noticias*, página 3).

⁴³ *Ibíd.* (transcripción literal)

Fuente: La Correspondencia de España (14 de julio de 1920).

Las condiciones a las que hacía referencia el anuncio eran demasiado elevadas y tuvieron que ofrecer el arriendo hasta en tres ocasiones distintas⁴⁴. Fue en la tercera de ellas en la que Miguel Gómez Navarro se presentó al concurso. De las tres ofertas que se recibieron en respuesta a los anuncios, la suya fue la elegida contando con el beneplácito de la Junta de Accionistas. Y fue la propuesta elegida porque se ofrecía para arrendar el Teatro Cervantes durante diez años con un alquiler mensual de 1.500 pesetas y un depósito, como garantía, de 25.000 pesetas.

En el momento de la publicación del tercer anuncio, febrero de 1921, Gómez Navarro ya había dejado la gerencia de la empresa anterior y, por lo tanto, las cargas y pérdidas de años atrás con la gestión de los otros teatros y espacios de recreo de la ciudad, ya no le afectaban para la nueva empresa.

El 15 de abril de 1921 Miguel Gómez alquilaba el Teatro Cervantes por una década y quedaba legalizado el 22 de abril ante el Notario don Joaquín Monterreal Fernández. La Sociedad constructora del Cervantes le puso como condición que el 15 de julio fuese el estreno del Coliseo. Tras numerosas gestiones por parte del nuevo empresario el 16 de julio debutaba la compañía de dramas de Morano.

El primer gerente del Teatro Cervantes consiguió que, durante la década que estuvo bajo su gestión, el total de compañías líricas que debutaron fuese de hasta 29, frente a las diez que había conseguido al frente de la *Sociedad Anónima de Espectáculos Públicos de Almería*.

⁴⁴ Carmen RAVASSA: *El Cervantes, historia de un teatro*, Almería, Sol de sol, 2018

Figura 5. Comparativa del total de compañías líricas SA vs Cervantes

Nota: elaboración propia a partir del vaciado de *La Crónica Meridional*

CONCLUSIONES

Miguel Gómez Navarro marcó el ritmo de la vida cultural de la ciudad desde 1914 hasta 1921 al frente de la *Sociedad de espectáculos públicos de Almería*, y en todo momento fue un empresario preocupado por ofrecer el mejor teatro posible viajando siempre que podía para contratar nuevas compañías líricas.

No siempre las gestiones realizadas se materializaron en éxitos económicos y tuvo que dimitir como gerente de la empresa mercantil, aunque casualmente justo en el mismo momento que el nuevo Teatro Cervantes estaba publicando su arriendo por una década.

Tras dejar atrás años de balances negativos y cuantiosas pérdidas económicas consiguió el concurso de alquiler y explotó el Teatro Cervantes durante una década con buen acierto. En 1931 dejó de ser el empresario del Cervantes en pos de Isidoro Vertiz. A Gómez Navarro se le ha localizado como “responsable” del Teatro Circo Variedades en 1931 en el Boletín de

la Sociedad General Española de Empresarios de Espectáculos⁴⁵ y en diversos litigios con la Sociedad gestora del Teatro Cervantes de Almería durante los años 1931 y 1932, ya que reclamaba el pago de unas cantidades pendientes y la devolución de unos enseres personales, a partir de ahí comenzó a formar parte de la Asociación de la Prensa

Tras analizar los datos se puede afirmar que hasta 1915 la ciudad de Almería disfrutó de una cartelera lírica muy similar al resto de ciudades vecinas, con temporadas en las que se sucedían compañías de altísimo nivel y estrenos de zarzuelas que hacía poco se habían dado a conocer en Madrid. Sin embargo la proliferación de salas de cine con precios muy bajos, por una parte, y la crisis de exportaciones causada por la I Guerra Mundial, por otra, hizo que las temporadas líricas se espaciaran y las salas de teatro se reconvirtieran en salas de cine, quedando de esta manera solamente el Teatro Cervantes como espacio lírico en la ciudad.

Por otra parte la Sociedad Anónima de Espectáculos Públicos se fusionó con una nueva empresa denominada *Espectáculos Públicos de Almería, SA*, en escritura pública del notario Ldo. Pascual Lacal Fuentes, Almería nº 416. Siendo el capital inicial de 3000 pesetas y estando representado por 60 acciones de 50 pesetas cada una. 59 suscribió Francisco Pérez Cordero⁴⁶ y 1 Joaquín Tapia Saldaña. Las finalidades de la nueva empresa fueron similares a las anteriores y así consta en los estatutos de fundación⁴⁷.

Es reseñable que la nueva sociedad anónima tuviera intención de explotar actividades como los juegos de mano o las riñas de gallos, cuando años atrás había sido la responsable de los cines y coliseos de la ciudad. Es posible que este cambio en sus finalidades hiciera que su duración en el tiempo fuese limitada o se circunscribiese al mundo del cine, ya que el nuevo presidente era el dueño del reciente abierto Cine Trianón. En el AHPL no existe más documentación al respecto de esta nueva sociedad.

Haciendo caso a las reiteradas afirmaciones de Miguel Gómez en las sucesivas actas, se ha de concluir que ciertamente la I Guerra Mundial tuvo unos efectos negativos que se dejaron sentir en la sociedad de la Almería de 1917-1920, al menos concuerda con las pérdidas económicas, el descenso de población, el cierre de pozos mineros en la zona de Serón y el

⁴⁵ En la BNE se archivan los boletines desde 1923 a 1942, Sala Prensa: REVMICRO/2376 <1> al <8>

⁴⁶ Dueño del cine Trianón en 1920 y concejal del Ayuntamiento en la misma fecha.

⁴⁷ Se puede leer que sus finalidades serían: “organizar y explotar toda clase de espectáculos públicos y diversiones en locales abiertos y cerrados. Se organizará en teatros y barracas, funciones de declamación, canto, espectáculos pantomímicos cinematográficos, coreográficos, conciertos, bailes sean o no de máscaras, ejercicios ecuestres, trabajos de gimnasia y juegos de mano, carreras de caballos, de bicicletas, riñas de gallos, tiros al blanco, toros... y todo espectáculo no especificado antes”.

MIGUEL GÓMEZ NAVARRO (1880 - C.1940), INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
SOBRE EL PERIODISTA QUE GESTIONÓ EL PANORAMA CULTURAL
DE ALMERÍA ENTRE 1914 Y 1921

descenso en las exportaciones de mineral. Acontecimiento que nunca le frenaron en su intento de seguir contratando en todo momento a las mejores compañías de teatro lírico.

Se puede concluir afirmando que durante el periodo analizado las empresas que se formaban lo hacían con la mayor de las ilusiones y esfuerzos para ofrecer espectáculos de altísima calidad. La prueba evidente del afán e ilusión que se ponía en cada acto la encontramos en los primeros años de funcionamiento del Teatro Cervantes, que durante una década sería dirigido por Miguel Gómez Navarro, con gran acierto como se mostraba en la figura 5.

ANEXO 1. CARTELERA DE LA COMPAÑÍA LÍRICA DE LAS HERMANAS SUÁREZ EN ALMERÍA, 1914

Tabla 3. Cartelera de la Compañía lírica de las Hermanas Suárez, noviembre de 1914.

Obra	Actos	Música	Libreto	Estreno
La Tirana	1 acto y 3 cuadros	Luis Foglieti y Educaro Arderius	Deusdedit Criado	18-09-1905 en Teatro Martín, Madrid.
Las musas latinas	1 acto	Manuel Penella	Manuel Moncayo Cubas	10 de abril de 1913, Teatro Apolo, Madrid.
Molinos de viento	1 acto y 3 cuadros	Pablo Luna	Luis Pascual Frutos	2 de diciembre de 1910, Teatro Cervantes, Sevilla.
La niña de los besos	1 acto y 3 cuadros	Manuel Penella	Miguel Mihura y Ricardo González	23 de mayo de 1911, Gran Teatro, Madrid.
El conde de Luxemburgo	3 actos	Franz Lehar	Alfred Willner, R. Bodanzky y Leo Stein	12 de noviembre de 1909, Theater an der Wien, Viena
Los granujas	1 acto y 4 cuadros	Valverde y Torregosa	Carlos Arniche	8 de noviembre de 1902, Teatro Cómico, Madrid.
Por peteneras	1 acto y 1 cuadro	Rafael Calleja	Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez	
La viejecita	1 acto y 2 cuadros	Manuel Fernández Caballero	Miguel Echegaray	30 de abril de 1897, Teatro de la Zarzuela, Madrid.
El gran simpático	1 acto y 3 cuadros	Amadeo Vives	Ricardo González del Toro	7 de noviembre de 1913, Teatro Martín, Madrid.
Las doce y media y sereno	1 acto	Ruperto Chapí	Fernando Manzano	7 de mayo de 1890, Teatro Apolo, Madrid.
La generala	2 actos	Amadeo Vives	Guillermo Perrín	14 de junio de

MIGUEL GÓMEZ NAVARRO (1880 - C.1940), INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
 SOBRE EL PERIODISTA QUE GESTIONÓ EL PANORAMA CULTURAL
 DE ALMERÍA ENTRE 1914 Y 1921

			y Miguel de Palacios	1912, Gran Teatro, Madrid.
El sexo débil	2 cuadros		Antonio Ramos	29 de febrero de 1912, Teatro Lara, Madrid.
Lola Montes	1 acto y 3 cuadros	Amadeo Vives	Fiacro Iraioz	11 de junio de 1902, Teatro de la Zarzuela, Madrid
El rey que rabió	3 actos	Ruperto Chapí	Ramos Carrión y Vital Aza	20 de abril de 1891, Teatro de la zarzuela, Madrid.
Las bribonas	1 acto	Rafael Calleja	Antonio Martínez	10 de junio de 1908, teatro Apolo, Madrid.
Pepe Gallardo	1 acto	Ruperto Chapí	Guillermo Perrín y Miguel de Palacios	7 de julio de 1898, Teatro Apolo, Madrid.
Los cadetes de la reina ⁴⁸	1 acto y 2 cuadros	Pablo Luna	Julián Moyrón	18 de enero de 1913, Teatro Circo, Madrid.
El amigo Melquiades	1 acto y 3 cuadros	José Serrano y Quinito Valverde	Carlos Arniches	14 de mayo de 1914, Teatro Apolo, Madrid.
El puño de rosas	1 acto y 3 cuadros	Ruperto Chapí	Carlos Arniches y Ramón Asensio	30 de octubre de 1902, Teatro Apolo, Madrid.
La marcha de Cádiz	1 acto y 3 cuadros	Joaquín Valverde y Ramón Estelles	Celso Lucio y Enrique García	10 de octubre de 1896, Teatro Eslava, Madrid.
Miss Australia	1 acto	Amadeo Vives	Guillermo Perrín y Miguel de Palacios	11 de abril de 1914 Gran Teatro, Madrid

Nota: fuente propia a partir del vaciado de *La Crónica Meridional*

⁴⁸ Zarzuela estrenada por la compañía de Sagi Barba y Luisa Vela varios meses antes de ponerse en escena en Almería.

REFERENCES / REFERENCIAS

Archivo Histórico Provincial de Almería, fondo Hacienda S-45833-3; fondo Gobierno Civil 4405-4; registro de asociaciones legajos 3994, 4104, 4400, 4401, 4737 y 4686.

Archivo Histórico Nacional, FC-Audiencia-T-Madrid-Criminal 151, exp 22, exp. 23 y exp. 24

Archivo General de la Administración, fondo justicia, 45/9951, 26/5411 y 26/5412

Archivo de la Fundación Juan March, legajo M-Pro-1163 a 1180

Biblioteca Nacional, Sala Prensa, REVMICRO/2376 <1> al <8>

Acker, Y. (2002). Aproximación bibliográfica a la música española del periodo de entreguerras (1914-1945). En Casares, E, y Suárez, J. (coords.) *Música española entre dos guerras, 1914-1945*. 309-350. Publicaciones Archivo Manuel de Falla.

Cáceres, M. (2014). *Musicología, nacionalista y activismo social en la España de entreguerras: una biografía intelectual de José Subirá (1882-1980)*. (tesis doctoral). Universidad de Zaragoza.

Comín, F. y Martín, P. (1997). La historia empresarial en España, *Economistas*, (73), 16-24.

García, Martín y Ochotorena, R. (2003). *La Almería de Alfonso XIII (1900-1931)*. IEA.

Gómez, D. (1994). *Actividad, empleo y renta en Almería, 1787-1910. Un análisis económico desde la perspectiva de la población*. Hermanos Pinzón.

González, M^a L. (2006). Suárez. En Casares, E. (coord.) (2006). *Diccionario de la zarzuela. España e Hispanoamérica, vol 2*. Instituto Complutense de Ciencias Musicales, pp. 747-748.

Hernández, P. (2017). Consideración teórica sobre la prensa como fuente historiográfica, *Historia y comunicación social*, (22), 465-477.

Sánchez, A. (1992). *La integración de la economía almeriense en el mercado mundial: cambios económicos y negocios de exportación*. Instituto de Estudios Almerienses.

López, J. M. (2009). La Asociación de Cultura Musical, *Papeles del festival de música española de Cádiz*, (4), 291-319.

MIGUEL GÓMEZ NAVARRO (1880 - C.1940), INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
SOBRE EL PERIODISTA QUE GESTIONÓ EL PANORAMA CULTURAL
DE ALMERÍA ENTRE 1914 Y 1921

- Martínez, J. (2002). *Instituciones culturales en el siglo XIX almeriense*. Instituto de estudios almerienses.
- Nadal, J. (1999). Industrialización y desindustrialización del sureste español, en Parejo, Antonio y Sánchez, Andrés (eds). *Economía andaluza e historia industrial*. Ediciones y Proyectos Culturales, 61-137.
- Ortega, I. (2005). *Crónica social del cine en Almería, 1896-1936*. Fundación Unicaja.
- Pérez, D. (2010). *Condiciones de vida de la población almeriense (1850-1930)*. (Tesis doctoral). Universidad de Almería.
- Pérez, G. (2001). Las sociedades musicales en Almería, Granada y Sevilla entre 1900 y 1936”, *Cuadernos de Música Iberoamericana*, (8-9), 323-336.
- Ravassa, C. (2018). *El Cervantes, historia de un teatro*. Sol de sol.
- Rodríguez, M. (2021). *La escena lírica almeriense a través de la prensa diaria durante la II República*. (Tesis doctoral). Universidad de Almería.
- Sánchez, A. (1992). *La integración de la economía almeriense en el mercado mundial: cambios económicos y negocios de exportación*. Instituto de Estudios Almerienses.
- Sánchez, A. (2005). De frontera a milagro. La conformación histórica de la economía almeriense. En Molina, J. (dir): *La economía de la provincia de Almería*, Cajamar, pp. 43-84.
- Suárez, J. I., Sobrino, R. y Encina, M^a. (eds)(2018). *Música lírica y prensa en España (1868-1936): ópera, drama lírico y zarzuela*. Ediciones de la Universidad de Oviedo.
- Tapia, J.A. (1980). *Almería piedra a piedra*. Ed. Cajal.
- Verdegay, F. (1979). *Prensa almeriense, 1900-1931*. Ed. Cajal.
- Vilanova, V. (2015). *La educación durante la Segunda República, la guerra civil y el primer franquismo en las comarcas de Castellón. La depuración del magisterio*. (Tesis doctoral). Universidad Jaume I.